

TOMCHILAB SUG'ORISH, UNDAGI YUTUQ VA KAMCHILIKLAR

Aktamov Muhammadno'monjon Iqrorjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Magistratura bo'limi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419954>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tomchilatib sug'orish, uning afzalliklari va kamchiliklari, undan to'g'ri foydalanish yechimlari haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: Tomchilatib sug'orish, suv tejam texnologiyalar, yomg'irlatib sug'orish, unumdorlikni oshirish uisullari

Tomchilatib sug'orish - suvni maxsus quvurlar yordamida bevosita o'simliklarning ildizlari atrofiga kichik me'yorlarda tomizib sug'orish. Tomchilatish uchun quvurlarda maxsus tomizgichlar — mikrog'ovak devorlar yoki maxsus teshikchalar qilinadi. Suv sarfi, odatda, soatiga 4—5 l atrofida bo'ladi. Suv bilan birga eritilgan o'g'it va pestitsidlar berish ham mumkin. Sug'orish quvurlari orasidagi masofa o'simliklarning qator oralari o'lchamiga bog'liq bo'lib, 0,8 m dan (dala ekinlari uchun) 6 m gacha (bog'lar uchun) o'zgarishi mumkin. Uz. esa odatda 200 m dan oshmaydi. Tomizgichlar orasidagi masofa esa tuproq sharoitlariga bog'lib bo'lib, 0,5—1,0 m atrofida, Tarqatuvchi quvur yopiq usulda joylashtiriladi, sug'orish quvurlari esa har yili sug'orish mavsumi oldidan o'rnatilib, mavsum oxirida yig'ishtirib olinadi. Tomchilatib sug'orishning afzalliklari: suv sarfini 30—50% ga kamaytiradi, ekinlar qosildorligi ortadi, begona o'tlar kamayadi (sug'orish quvurlari o'rnatilmagan qator oralari quruq bo'lib, begona o't chiqmaydi), mehnat sarfi kamayadi.

Keyingi yillarda Respublikamizda suv resurslaridan tejamli va samarali foydalanish asosida sug'oriladigan maydonlardan olinadigan hosil miqdorini oshirish, bu borada oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish, sifatini yaxshilash hamda ichki bozorni to'ldirish orqali mamlakat aholisining turmush darajasini yanada yaxshilash borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish, shu jumladan, mahalliy suv tejoychi texnologiyalarni ishlab chiqaruvchilar va xaridorlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-maydagi "Respublika hududlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga ko'ra:

- **2021-yil 1-yanvardan boshlab 2023-yil 1-yanvarga qadar chetdan olib kirilayotgan urug'lar, ko'chatlar va payvandtaglar, mineral o'g'itlar, o'simliklarni kimyoviy himoyalash vositalari, zamonaviy energiya tejoychi issiqxonalar va ularning butlovchi qismlari, tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlari hamda ularning butlovchi qismlari **bojxona bojidan ozod etildi;****

- *suv chiqarish uchun burg'ilangan quduqni, shuningdek, daryolar, kanallar hamda boshqa suv havzalaridan suvni tortishga nasos stansiyasini qurish uchun har 35 gektar maydonga **120 million so'mdan oshmaydigan miqdorda subsidiya ajratilishi belgilandi.***

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrda "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi **PQ-4919-sonli qarori** bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning quyidagi yangi tartibi belgilandi:

- *qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xarajatlarning bir qismini qoplash uchun subsidiyalar taqdim etiladi;*
- *suvni tejaydigan texnologiyalarni xarid qilish va qurishga ajratiladigan **bank kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash** uchun subsidiyalar taqdim etiladi;*
- *mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan lazerli qurilmaga ega avtomatlashtirilgan yer tekislagich agregatlarini sotib olgan qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga sotib olingan yer tekislagich agregatlari qiymatining 30 foizi Davlat budjetidan qoplab beriladi.*
- Shu munosabat bilan, bugungi kunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarni xarid qilish va qurish uchun bank tomonidan ajratiladigan kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini **Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan qoplash** quyidagi tartibda amalga oshirilmoqda:

Sug'orish turi	Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan bank kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash
Paxta	
Tomchilatib sug'orish	1 gektar ekin maydoni uchun 25 million so'mdan oshmaydigan qismi bo'yicha loyiha sonidan qat'iy nazar, milliy valyutada ajratiladigan tijorat kreditlari bo'yicha foiz stavkasining O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasidan oshadigan, lekin Markaziy bankning asosiy stavkasining 45 foizidan oshmagan miqdorigacha, tijorat banklari tomonidan belgilangan foiz stavkasining xorijiy valyutadagi kreditlar uchun — 3 foizlik punktdan oshmagan miqdorda
Diskretli sug'orish	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi to'g'risidagi nizomda nazarda tutilgan shartlarda
Donli ekinlar	
Diskretli sug'orish	1 gektar ekin maydoni uchun 25 million so'mdan oshmaydigan qismi bo'yicha loyiha sonidan qat'iy nazar, milliy valyutada ajratiladigan tijorat kreditlari bo'yicha foiz stavkasining O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasidan oshadigan, lekin Markaziy bankning asosiy stavkasining 45 foizidan oshmagan miqdorigacha, tijorat banklari tomonidan belgilangan foiz stavkasining xorijiy valyutadagi kreditlar uchun — 3 foizlik punktdan oshmagan miqdorda
"Sprinkler" tizimi	
Sabzavot ekinlari va kartoshka	
Tomchilatib sug'orish	1 gektar ekin maydoni uchun 25 million so'mdan oshmaydigan qismi bo'yicha loyiha sonidan qat'iy nazar, milliy valyutada ajratiladigan tijorat kreditlari bo'yicha foiz stavkasining O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasidan oshadigan, lekin Markaziy bankning asosiy stavkasining 45 foizidan oshmagan miqdorigacha, tijorat banklari tomonidan belgilangan foiz stavkasining xorijiy valyutadagi kreditlar uchun — 3 foizlik punktdan oshmagan miqdorda
Keng qamrovli sug'orish tizimi	
"Sprinkler"	

tizimi	
Poliz ekinlari	
Tomchilatib sug'orish	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi to'g'risidagi nizomda nazarda tutilgan shartlarda
Ozuqabop, moyli, dukkakli ekinlar va dorivor o'simliklar	
Tomchilatib sug'orish	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi to'g'risidagi nizomda nazarda tutilgan shartlarda
Keng qamrovli sug'orish tizimi	
"Sprinkler" tizimi	
Mevali ekinlar	
Tomchilatib sug'orish	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi to'g'risidagi nizomda nazarda tutilgan shartlarda
Uzum	
Tomchilatib sug'orish	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi to'g'risidagi nizomda nazarda tutilgan shartlarda

- Shu o'rinda Davlat rahbarining ushbu **PQ-4919-sonli** qarori kuchga kirgan sanasidan boshlab joriy yilning 1-may sanasigacha **3821 ta** qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining tijorat banklaridan olgan **1 trillion 920 milliard** so'mdan ortiq kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash uchun Jamg'arma tomonidan **237 milliard so'mdan ortiq kompensatsiya to'lash** bo'yicha majburiyatlar olinganligini qayd etib o'tishimiz mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda tomchilatib sug'orish qishloq xo'jaligida juda ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Faqat undan to'g'ri foydalanish muxum hisoblanadi Tomchilatib sug'orishni to'g'ri yo'lga qoymaslik oqibatida jarni hosil bo'lgan deb hisoblash mumkin. Ushbu jarlikning shakllanishi to'g'on tomon burilish tufayli yuzaga kelgan; sirtni tashkil etuvchi bo'shashgan jinslarning mavjudligi; erigan va yomg'ir suvlarining faolligi va kolxoz maydonlarini noto'g'ri mexanik qayta ishlash. O'rganilgan jar - bu etuk jar, uning tubi va yon bag'irlari amalda o'simlik bilan o'ralgan, faqat qulab tushganidan tashqari. Ushbu bosqichda faqat vayronagarchilik davom etadigan jarlikning qiyaligi uchun zarur bo'lgan himoya inshootlarini qurishning hojati yo'q.

References:

1. Alonso, J. A. (2013). Xavfli Yer sayyorasi: global isish, iqlim o'zgarishi, echimlar. Universitario tahririyat klubi.
2. Alonso, J. A., Bermudes, F. L. va Rafaelli, S. (2008). Suv eroziyasi tufayli tuproqning buzilishi. Baholash usullarin. Editum.
3. To'shak Gomes, R., Turrent Fernández, A., Kortés Flores, J. I., Livera Muñoz, M., Gonsales Estrada, A., Villar Sanches, B.,... & Cadena Iñiguez, P. (2012). Meksikaning Chiapas shahridagi

turli xil boshqaruv tizimlari ostida yamaqlardagi tuproq eroziyasi, oqishi va azot va fosforning yo'qolishi. Meksika qishloq xo'jaligi fanlari jurnali, 3(2), 231-243.

4. Fraume, N. J., & Torres, A. P. (2006). Ekologik alifbo qo'llanmasi: atrof-muhit atamaları uchun eng to'liq qo'llanma (№ 6). San Pablo tahririyati.

5. Gliessman, S. R. (2002). Agroekologiya: barqaror qishloq xo'jaligidagi ekologik jarayonlar. KATIE.

6. Loftas, T. (1995). Ehtiyojlar va resurslar: oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi geografiyasi. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti.

7. Méndez, V. E., & Gliessman, S. R. (2002). Lotin Amerikasi tropiklarida agroekologiya va qishloqlarni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarga fanlararo yondashuv. Zararkunandalarga qarshi kurash va agroekologiya, 64(1), 5-16.

8. Paypoq, M. (2003). Erlarning degradatsiyasini dalada baholash uchun qo'llanma. Mundi-press kitoblari.kategoriya muammosiga doir ayrim mulohazalar//O'zbek tili va adabiyoti. - 1998

INNOVATIVE
ACADEMY